

Павло ПІРНИКОЗА

*кандидат економічних наук, докторант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Західноукраїнський національний університет*

ФІСКАЛЬНІ МОДЕЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ, МОЛДОВИ ТА СЕРБІЇ

Європейська інтеграція змінює не лише зовнішньополітичний статус країн-кандидатів, а й внутрішню логіку їхньої бюджетно-податкової політики. У процесі наближення до правил Європейського Союзу держава поступово переходить від ситуативних фіскальних рішень до режиму, в якому зростає значення середньострокового планування, боргової стійкості, контролю видатків і реформообумовленого фінансування. Відтак фіскальний суверенітет доцільно розуміти не як необмежену свободу уряду ухвалювати будь-які бюджетні рішення, а як здатність зберігати стратегічну керованість публічними фінансами в умовах наднаціональних правил. Найвиразніше цю зміну можна простежити на прикладі України, Молдови та Сербії, які рухаються до ЄС різними траєкторіями, але стикаються зі спільною потребою поєднати національні інтереси з вимогами інтеграційної адаптації.

Україна представляє модель воєнно-асиметричної фіскальної адаптації. Її особливість полягає в тому, що зближення з ЄС відбувається в умовах великомасштабної війни, коли бюджет одночасно обслуговує потреби оборони, соціальної підтримки та відновлення. За таких обставин просте накладання стандартних параметрів бюджетної дисципліни було б економічно недостатнім. Україна потребує ширшої гнучкості, позаяк фінансування сектору безпеки, відновлення інфраструктури та підтримки населення не може бути підпорядковане лише логіці скорочення дефіциту. Саме тому європейська інтеграція в українському випадку означає асиметричне поєднання двох засад. З одного боку, посилюється вимога до прозорості, боргового управління та середньострокового планування. З іншого – зовнішні фінансові механізми мають компенсувати надзвичайно високий тиск на державні фінанси.

Молдова формує іншу модель, яку можна визначити як інституційно-конвергентну. На відміну від України, її фіскальна система не перебуває під таким самим воєнним навантаженням, однак залишається вразливою через обмежений масштаб економіки, вузьку податкову базу та значну чутливість до зовнішніх коливань. За цих умов євроінтеграція відіграє для Молдови роль механізму інституційного зміцнення. Перехід до більш жорстких стандартів бюджетного управління, модернізація податкового адміністрування й посилення вимог до якості публічних фінансів не стільки звужують її суверенітет, скільки надають йому нової опори. Для Молдови питання полягає не у втраті дискреції як такої, а у формуванні таких правил, які роблять державну фінансову політику передбачуванішою, а отже, менш залежною від кризових коливань.

Сербія демонструє третю модель – поступово-дисциплінарну. Її кандидатський шлях є тривалішим, а фіскальне узгодження з європейськими підходами має більш еволюційний характер. Водночас саме сербський приклад показує, що тривале наближення до ЄС не усуває напруги між національною автономією та зовнішньою умовністю. Чим глибше держава включається в європейське економічне врядування, тим вагомішим стає вплив рамок процедур на бюджетний процес. У цьому разі суверенітет не зникає, але змінює форму. Він реалізується вже не через повну свободу короткострокових рішень, а через здатність уряду діяти в межах більш передбачуваного режиму фіскальної дисципліни. Для Сербії така модель означає поступовий обмін частини оперативної свободи на довгострокову макрофінансову довіру.

Порівняння трьох країн дає змогу виокремити спільні канали трансформації фіскального суверенітету. Передусім ідеться про поширення середньострокового бюджетного планування, посилення ваги боргової стійкості та зростання значення реформи обумовленого фінансування. Не менш важливим є податковий вимір, оскільки інтеграція з європейським простором обмежує можливості ситуативної фіскальної конкуренції та переводить акцент на детінізацію, цифровізацію адміністрування та розширення податкової бази. Відтак змінюється сама архітектура державних фінансів. Вона стає менш залежною від політичної короткостроковості й більше орієнтується на стійкість, інституційну якість та довіру кредиторів і партнерів.

Разом із тим інтеграційна адаптація не є процесом односторонніх втрат. Європейський Союз пропонує країнам-кандидатам не лише систему обмежень, а й компенсаторні механізми. Для України таким інструментом є Ukraine Facility, який забезпечує безперервність макрофінансової підтримки та створює ресурсну основу для реформ і відновлення. Для Молдови важливе значення мають інструменти, що поєднують фінансування з інституційною модернізацією та конвергенцією. Для Сербії компенсаторний ефект пов'язаний із більш усталеними програмами економічного реформування та поступовою інтеграцією в регуляторні практики ЄС. Отже, інтеграція звужує простір для ситуативної дискреції, але водночас підсилює функціональний вимір фіскального суверенітету, коли держава отримує вищу спроможність утримувати фінансову стабільність.

На наш погляд, саме функціональний підхід найточніше пояснює природу сучасного фіскального суверенітету. Для України він означає здатність зберегти фінансування оборони й відбудови без переходу до некерованої зовнішньої залежності. Для Молдови – можливість перетворити європейські правила на опору інституційної стабілізації. Для Сербії – спроможність утримувати баланс між власною бюджетною політикою та довгостроковою інтеграційною дисципліною. У всіх трьох випадках вирішальним стає не сам обсяг формальної автономії, а якість фінансового врядування, що дозволяє державі реалізовувати національні пріоритети в новому нормативному середовищі.

Отже, Україна, Молдова та Сербія репрезентують різні фіскальні моделі євроінтеграції, проте всі вони свідчать про одну закономірність. Просування до ЄС не ліквідує фіскальний суверенітет, а переводить його в інший інституційний режим. Успішність цього переходу визначається тим, наскільки держава здатна перетворити зовнішні правила на внутрішню прийнятну логіку бюджетного розвитку. В українському випадку першорядного значення набуває гнучкість для фінансування війни та відновлення. Для Молдови ключовим є інституційне укріплення. Для Сербії – врівноваження дисципліни та національної самостійності. Відтак через таку багатоваріантність євроінтеграція постає не як уніфікований сценарій, а як система різних траєкторій фінансової адаптації.

Література:

1. Zgaga T. The fiscal sovereignty of the European Union after the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine. *Journal of European Integration*. 2023. Vol. 45, No. 4. P. 703–709. DOI: <https://doi.org/10.1080/07036337.2023.2210967>.
2. Begg I. Fiscal and Other Rules in EU Economic Governance Helpful, Largely Irrelevant or Unenforceable? *National Institute Economic Review*. 2017. Vol. 239, No. 1. P. R3–R13. DOI: <https://doi.org/10.1177/002795011723900110>.
3. Karjalainen T. EU enlargement in wartime Europe three dimensions and scenarios. *Contemporary Social Science*. 2023. Vol. 18, No. 5. P. 637–656. DOI: <https://doi.org/10.1080/21582041.2023.2289661>.